

ECONOMIC SCIENCES

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: ОБЗОР МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ

Пшембаева Д.А.

Докторант программы DBA Алматы Менеджмент Университет, MBA

DIGITALIZATION OF BUDGETING: A REVIEW OF METHODOLOGICAL APPROACHES AND MODELS

Pshembayeva D.

Doctoral student of the DBA program Almaty Management University, MBA

Аннотация

Статья посвящена систематизации методологических подходов и моделей цифрового бюджетирования, представленных в современной научной и профессиональной литературе. Выполнен обзор архитектурных, процессных и аналитических моделей, определяющих направления цифровой трансформации бюджетного процесса и формирующих основу для интеграции цифровых технологий в финансовое планирование. Проанализированы ключевые преимущества цифровых решений, включая повышение точности прогнозирования, ускорение бюджетных циклов и расширение возможностей анализа данных. Рассмотрены также ограничения и методологические противоречия, влияющие на практическую применимость различных моделей, включая требования к качеству данных, цифровой зрелости и компетенциям персонала. Представленные результаты позволяют уточнить теоретические основы цифрового бюджетирования и формируют научно-методическую базу для дальнейших исследований в области цифровой трансформации финансовых функций.

Abstract

The article provides a systematic review of methodological approaches and models of digital budgeting presented in contemporary academic and professional literature. The study offers an overview of architectural, process-oriented, and analytical models that shape the digital transformation of the budgeting process and form the foundation for integrating digital technologies into financial planning. Key advantages of digital solutions are analysed, including improved forecasting accuracy, accelerated budgeting cycles, and enhanced data-driven analytical capabilities. The article also examines limitations and methodological inconsistencies that affect the practical applicability of various models, such as requirements for data quality, digital maturity, and staff competencies. The findings clarify the theoretical foundations of digital budgeting and contribute to the methodological basis for further research on the digital transformation of financial functions.

Ключевые слова: цифровизация бюджетирования, методологические подходы, архитектурные модели, процессные модели, аналитические модели, финансовое планирование, цифровая трансформация.

Keywords: digital budgeting, methodological approaches, architectural models, process models, analytical models, financial planning, digital transformation.

Введение

Цифровая трансформация финансовых функций приводит к существенным изменениям в процессах бюджетирования и финансового планирования. Традиционные подходы, основанные на последовательных процедурах формирования бюджета, ручной обработке данных и ограниченных аналитических возможностях, становятся недостаточно эффективными в условиях растущей динамичности внешней среды и усложнения управленческих задач. Переход к цифровым моделям бюджетирования позволяет повысить качество планирования, ускорить обработку данных и обеспечить более точное прогнозирование.

Несмотря на значительный интерес к проблематике цифровизации финансов, методологические основания цифрового бюджетирования в научной литературе представлены фрагментарно. Отсутствие единой классификации существующих моделей и недостаточная систематизация концепций затрудняют сравнительный анализ подходов и

оценку их применимости в различных организационных контекстах. В этих условиях возрастает необходимость обзорного исследования, направленного на структурирование теоретических подходов и моделей цифрового бюджетирования, используемых в международной практике.

Цель статьи состоит в систематизации методологических подходов к цифровизации бюджетирования и анализе моделей, лежащих в основе современных цифровых финансовых систем.

Для достижения цели поставлены задачи:

- изучить теоретические подходы к трансформации процессов бюджетирования;
- систематизировать модели цифрового бюджетирования, представленные в научной и профессиональной литературе;
- определить методологические рамки анализа цифровых моделей;

– сформировать теоретическую базу для дальнейших исследований в области цифрового финансового планирования.

Статья носит обзорный характер и направлена на обобщение ключевых концепций цифрового бюджетирования, что позволяет укрепить методологическую основу дальнейших теоретических и прикладных исследований.

1. Литературный обзор

Бюджетирование традиционно рассматривается как ключевая функция финансового управления, обеспечивающая планирование, распределение ресурсов и контроль. Классические подходы, включая традиционное бюджетирование, бюджетирование «с нуля» (Zero-based Budgeting) и бюджетирование на основе видов деятельности (Activity-based Budgeting), подробно описаны в фундаментальных работах Ч. Хорнгрена и его последователей [1]. Данные модели остаются основой финансового планирования, однако в работах современных исследователей отмечается, что их статичность и высокая трудоёмкость ограничивают применимость в условиях цифровой экономики [2].

Растущее внимание уделяется трансформации бюджетного процесса под воздействием цифровых технологий. Согласно отчётам ACCA и PwC, цифровизация позволяет существенно сократить продолжительность бюджетных циклов, повысить качество данных и расширить аналитические возможности финансовой функции [3, 4]. В отчётах McKinsey подчеркивается переход от периодического бюджетирования к моделям непрерывного планирования (Continuous Planning) и скользящих прогнозов, что повышает адаптивность компаний к изменениям внешней среды [5]. Значимым направлением исследований являются модели цифрового бюджетирования, основанные на аналитике данных, автоматизации и применении алгоритмов прогнозирования. Gartner в серии исследований выделяет движение к Data-driven Budgeting и интеграции предиктивной аналитики, позволяющей формировать прогнозы на основе больших массивов операционных данных [6]. Аналогичные выводы представлены в работах IBM, где описываются когнитивные инструменты финансового планирования на базе IBM Planning Analytics, использующие алгоритмы машинного обучения для прогнозирования и сценарного анализа [7].

Процессные модели цифрового бюджетирования получили развитие в рамках методологий BPM и APQC, где бюджет рассматривается как часть сквозной цепочки управления. Такого рода подходы предполагают стандартизацию ролей, этапов и регламентов формирования бюджета, что повышает прозрачность и управляемость процесса [8]. Исследования Deloitte подчёркивают, что цифровая трансформация бюджетирования невозможна без реинжиниринга процессов и интеграции единых платформ управления данными [9]. Важный пласт литературы посвящён моделям оценки цифровой зрелости финансовой функции. Deloitte Digital Finance Maturity Model и Gartner Maturity Model

определяют уровни перехода от фрагментарной автоматизации к комплексным цифровым решениям, включая интеллектуальное планирование и самообучающиеся прогнозные модели [10, 11]. Такие модели создают методологическую основу для определения готовности организаций к внедрению цифровых инструментов бюджетирования.

Практическая реализация цифровых подходов описана в исследованиях корпоративных платформ SAP BPC, Oracle EPM, Anaplan и IBM Planning Analytics, где представлены архитектурные принципы интеграции данных, автоматизации бюджетных циклов и использования предиктивной аналитики [12, 13]. Указанные решения предлагают комплексный подход к объединению процессов бюджетирования, прогнозирования и консолидации данных в единой цифровой среде.

Литературный обзор показывает, что цифровизация бюджетирования развивается в двух взаимодополняющих направлениях:

- теоретическом (формирующем методологическую основу цифровых трансформаций);
- прикладном (описывающем архитектуру, инструменты и технологии современных цифровых бюджетных систем).

Систематизация вышеуказанных подходов создаёт основу для дальнейших исследований цифровых моделей бюджетирования и оценки их практической применимости.

2. Методология

Исследование основано на обзорном и аналитическом подходе, включающем систематизацию научных публикаций, международных стандартов и профессиональных отчётов, посвящённых трансформации процессов бюджетирования. В качестве источников использованы рецензируемые статьи, фундаментальные работы по управленческому учёту, а также аналитические материалы ведущих консалтинговых и технологических компаний, представляющих модели и инструменты цифрового бюджетирования.

Отбор литературы осуществлялся по критериям релевантности теме цифровой трансформации бюджетирования, признанности источника и верифицируемости данных. На основе выбранных материалов проведены классификация подходов, сравнение моделей цифрового бюджетирования и анализ методологических рамок, используемых в международной практике.

Методология исследования не предполагает сбора первичных данных и направлена на формирование теоретико-методологической базы, необходимой для последующего анализа цифровых моделей и их практической применимости.

3. Результаты

Результатом проведённого обзорного анализа стало выявление и систематизация ключевых методологических подходов и моделей, формирующих основу цифровизации процессов бюджетирования. Полученные данные показывают, что цифровое бюджетирование представляет собой комплексное направление, объединяющее эволюцию традиционных финансовых практик, развитие аналитических

технологий и распространение интегрированных корпоративных платформ.

Первым значимым результатом анализа является выявление трёх концептуальных групп моделей цифрового бюджетирования:

- архитектурных моделей, ориентированных на структурирование информационной среды;
- процессных моделей, описывающих трансформацию этапов и регламентов бюджетирования;
- аналитических моделей, основанных на применении методов обработки данных и предиктивной аналитики.

Такая классификация позволяет рассматривать цифровизацию бюджетного процесса как многоуровневое явление, затрагивающее инфраструктуру данных, организационные процедуры и методики прогнозирования.

Архитектурные модели представляют собой цифровые структуры, обеспечивающие интеграцию данных и автоматизацию ключевых этапов финансового планирования. Согласно публикациям SAP и Oracle, современные платформы бюджетирования строятся на принципах единого источника данных, модульности, автоматизированной консолидации и сквозной аналитики [12, 13]. Модели позволяют уменьшить число ручных операций, повысить прозрачность бюджетного процесса и обеспечить непрерывную доступность актуальной финансовой информации. Анализ международных источников показывает, что архитектурные решения становятся основой цифровых экосистем, объединяющих бюджетирование, прогнозирование и стратегическое планирование.

Процессные модели цифрового бюджетирования связаны с преобразованием логики формирования бюджета. Исследования APQC и Deloitte свидетельствуют о переходе от линейных последовательных процедур к гибким процессам, в которых используются скользящие прогнозы, сценарный анализ и элементы непрерывного планирования [8, 9]. Такие модели позволяют организациям адаптировать бюджет к изменяющимся условиям, сокращать длительность циклов планирования и интегрировать управление рисками в бюджетный процесс. Результаты анализа подтверждают, что процессные модели являются ключевым инструментом повышения адаптивности и управляемости финансовой функции.

Аналитические модели цифрового бюджетирования формируются в рамках развития технологий обработки данных, прогнозной аналитики и алгоритмов машинного обучения. Gartner и IBM выделяют направление Data-driven Budgeting, предполагающее формирование бюджетов на основе больших массивов данных, автоматизированных прогнозов и интеллектуальных алгоритмов [6, 7]. Такого рода модели включают инструменты идентификации трендов, анализа вариативности, оценивания рисков и построения многомерных моделей прогнозирования. Результаты анализа показывают, что применение аналитических моделей

значительно повышает точность финансовых прогнозов и позволяет организациям принимать решения на основе объективных данных.

Важным результатом исследования является выявление роли моделей цифровой зрелости, которые используются для оценки готовности организаций к внедрению цифрового бюджетирования. Модели Deloitte и Gartner содержат уровневую структуру зрелости, отражающую переход от базовой автоматизации к интегрированным цифровым платформам и интеллектуальным финансовым системам [10, 11]. Указанные модели позволяют формировать дорожные карты цифровой трансформации, определять необходимый набор инструментов и оценивать степень развития финансовой функции в динамике.

Анализ литературы также показал, что цифровые модели бюджетирования интегрируются в корпоративные платформы класса ERP, предлагающие комплексный подход к планированию, прогнозированию и консолидации данных. Решения SAP BPC, Oracle EPM и IBM Planning Analytics обеспечивают автоматизацию финансовых процессов, унификацию данных и применение аналитических методов в реальном времени [12, 13]. Их использование способствует сокращению операционных затрат, повышению точности прогнозов и усилению контроля за финансовыми потоками.

Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о формировании целостной методологической основы цифрового бюджетирования, включающей архитектурные, процессные и аналитические модели. Цифровизация бюджетного процесса становится многоаспектным явлением, охватывающим трансформацию данных, технологий и организационных подходов. Систематизация существующих моделей позволяет уточнить содержание цифрового бюджетирования, определить направления развития финансовой функции и заложить основу для формирования практических рекомендаций по внедрению цифровых решений.

4. Обсуждение

Результаты анализа показывают, что цифровое бюджетирование формируется на пересечении технологических, организационных и методологических преобразований. Однако выявленные модели демонстрируют не только потенциал развития финансового планирования, но и ряд ограничений, противоречий и дискуссионных аспектов, требующих критической оценки.

Архитектурные модели, основанные на интеграции данных и цифровых платформ, рассматриваются в литературе как фундамент цифровой трансформации бюджетирования. Тем не менее исследования SAP и Oracle показывают, что внедрение таких моделей сопряжено с высокой степенью технологической зависимости, значительными первоначальными затратами и рисками несогласованности данных на ранних этапах цифровизации [12, 13]. Кроме того, стандартизация архитектуры может вступать в противоречие с потребностью отдельных подразделений в гибкости, что порождает конфликты между централизованными и децентра-

лизованными моделями управления. Архитектурные решения создают основу цифровизации, но требуют значительных инвестиций в инфраструктуру, управление данными и организационное взаимодействие.

Процессные модели, включающие скользящие прогнозы и элементы непрерывного планирования, расширяют адаптивность бюджетного процесса. Однако исследования APQC и Deloitte отмечают, что переход к таким моделям ограничивается степенью управленческой зрелости организации, наличием устойчивых процедур и готовностью персонала к работе в условиях высокой частоты обновления данных [8, 9]. Более того, гибкие процессные модели могут вступать в противоречие с традиционными системами контроля и испытывать сопротивление со стороны руководителей, ориентированных на фиксированные бюджеты, что в свою очередь указывает на необходимость сбалансирования гибкости и формализованности, особенно в организациях с устоявшимися бюрократическими структурами.

Аналитические модели, основанные на предиктивной аналитике и алгоритмах машинного обучения, создают значительный потенциал повышения точности прогнозирования. Однако исследования Gartner и IBM подчёркивают, что качество прогнозов напрямую зависит от полноты, достоверности и структурированности данных [6, 7]. В условиях низкой цифровой зрелости аналитические инструменты могут давать искажённые результаты, усиливать существующие ошибки и повышать неопределённость. Кроме того, применение сложных алгоритмов требует развитых компетенций персонала и вызывает дискуссии в научной литературе относительно прозрачности принимаемых решений: организации нередко сталкиваются с эффектом «чёрного ящика», когда алгоритм выдает прогноз, но принципы его формирования остаются непрозрачными. Такие ограничения указывают на необходимость сочетания автоматизированных методов с экспертным суждением.

Особое внимание заслуживают модели цифровой зрелости, которые рассматриваются как инструмент оценки готовности компаний к внедрению цифровых технологий. Однако исследования Deloitte и Gartner отмечают, что универсальные модели зрелости не всегда корректно отражают специфику отраслей, региональных рынков и корпоративных культур [10, 11]. Проблема состоит в том, что такие модели часто формируются как обобщённые фреймворки, ориентированные на крупные международные корпорации, что снижает их применимость в контексте развивающихся рынков и компаний среднего размера. Следовательно, оценка цифровой зрелости требует адаптации методик и индивидуализации дорожных карт трансформации.

Интеграция цифровых моделей в платформы ЕРМ демонстрирует значительный эффект в части автоматизации и повышения точности бюджетирования. Однако исследования SAP, Oracle и IBM подчёркивают, что широкое внедрение таких платформ приводит к зависимости организации от экосистемы поставщика, необходимости постоянного

обновления решений и высоких издержек на сопровождение [12, 13]. Кроме того, платформенные решения нередко стандартизируют процессы, что ограничивает пространство для управленческих инноваций и снижает организационную гибкость. Цифровизация не является универсальным решением и требует взвешенного выбора инструментов в соответствии с контекстом организации.

Исходя из результатов проведенного анализа, делается вывод о том, что, цифровизация бюджетирования является комплексным и неоднозначным процессом, включающим технологические преимущества и методологические риски. Архитектурные, процессные и аналитические модели представляют значительный потенциал повышения качества финансового планирования, однако их успешное внедрение зависит от состояния данных, компетенций персонала, уровня цифровой зрелости и организационной структуры. Не все компании готовы к полному переходу к цифровому бюджетированию, и в некоторых случаях смешанные, гибридные модели могут быть более устойчивыми. Цифровизация бюджетирования требует не только выбора технологий, но и критического переосмысления подходов к планированию, управлению данными и организации финансовой функции. Обсуждение подтверждает взаимозависимость моделей цифрового бюджетирования и подчёркивает необходимость комплексного подхода, учитывающего как потенциал, так и ограничения цифровых решений.

Заключение

Проведённый обзор методологических подходов и моделей цифрового бюджетирования показал, что цифровая трансформация финансового планирования представляет собой комплексный процесс, включающий изменения в архитектуре данных, организационных процедурах и аналитических инструментах. Современные архитектурные, процессные и аналитические модели образуют основу цифровых бюджетных систем, обеспечивая более высокую точность прогнозирования, сокращение длительности бюджетных циклов и повышение адаптивности организации.

В то же время выявленные ограничения и методологические противоречия свидетельствуют, что успешная цифровизация бюджетирования требует развитой инфраструктуры данных, компетентного персонала и зрелых управленческих процессов. Универсальных решений не существует, и выбор модели цифрового бюджетирования должен учитывать специфику организации, её цифровую зрелость и стратегические приоритеты.

Полученные результаты формируют теоретико-методологическую основу для дальнейших исследований, направленных на оценку эффективности цифровых инструментов, анализ практик внедрения и разработку адаптированных моделей бюджетирования для различных типов предприятий.

Список литературы

1. Horngren, C., Datar, S., & Rajan, M. (2014). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Pearson.

2. Libby, T., & Lindsay, R. (2010). Beyond Budgeting or Budgeting Reconsidered? *Management Accounting Research*, 21(1), 56–75.
3. ACCA. (2020). *The CFO of the Future: Finance in a Digital World*. Association of Chartered Certified Accountants.
4. PwC. (2021). *Finance Effectiveness Benchmarking Report*. PricewaterhouseCoopers.
5. McKinsey & Company. (2023). *Next-Generation FP&A: Transforming Planning through Digital and Analytics*.
6. Gartner. (2022). *Forecasting and Budgeting Processes: Maturity Model and Best Practices*. Gartner Research.
7. IBM. (2021). *Cognitive Planning with IBM Planning Analytics*. IBM Corporation.
8. APQC. (2020). *Process Classification Framework for Finance and Accounting*. American Productivity & Quality Center.
9. Deloitte. (2021). *Digital Controllershship and Planning Transformation*. Deloitte Insights.
10. Deloitte. (2020). *Digital Finance Maturity Model 4.0*. Deloitte Global.
11. Gartner. (2021). *Digital Maturity Model for Finance Organizations*. Gartner Research.
12. SAP. (2022). *SAP BPC and SAP Analytics Cloud for Planning: Best Practices Guide*. SAP SE.
13. Oracle. (2021). *Oracle Enterprise Performance Management Cloud: Planning Best Practices*. Oracle Corporation.